

Изменение традиции написания героических образов в русской живописи XVIII-XIX веков на примере портрета Е.В. Давыдова О. Кипренского

Хухрина Оксана Владимировна,
начальник отдела по научно-просветительской деятельности
СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр», исторический парк «Россия-Моя история»

Русский живописный портрет XVIII века претерпевает значительные изменения в начале XIX века. Становится очевидным признание нового героя, формирующего вокруг себя общественный резонанс и отражающего общенародный идеал. Этому способствуют несколько факторов. С одной стороны, развитие академического искусства и создание прочной национальной школы. С другой стороны, общее настроение, связанное с освободительным движением Отечественной войны 1812 года. Орест Кипренский, представитель академической школы и русского романтизма, воспекает в портрете Евграфа Давыдова индивидуальность конкретного персонажа, в тоже время создает образ, который вобрал в себя лучшие черты человека воинской профессии того времени. Мощный талант художника создает собирательный героический образ, явившийся олицетворением и символом целого поколения.

Ключевые слова: изменение традиции, русский портрет, академическое искусство, национальная школа, образ героя, русский романтизм, героизация образа.

Changing the tradition of writing heroic images in Russian painting of the 18th-19th centuries on the example of a portrait of E.V. Davydova O. Kiprensky

Khukhrina Oksana Vladimirovna,
Head of the Department for Scientific and Educational Activities
St. Petersburg State Budget Institution «Museum and Exhibition Center»,
Historical Park «Russia-My History»

The Russian pictorial portrait of the 18th century undergoes significant changes at the beginning of the 19th century. It becomes obvious the recognition of a new hero, forming a public resonance around himself and reflecting a nationwide ideal. Several factors contribute to this. On the one hand, the development of academic art and the creation of a solid national school. On the other hand, the general mood associated with the liberation movement of the Patriotic War of 1812. Orest Kiprensky, as a representative of the academic school and Russian romanticism, glorifies in the portrait of Evgraf Davydov the individuality of character, and at the same time creates an image that incorporates the best features of a man of the military profession of that time. The artist's powerful talent creates a collective image, which was station the personification and symbol of an entire generation.

Keywords: change of tradition, Russian portrait, academic art, national school, image of a hero, Russian romanticism, heroization of an image.

В истории русской портретной живописи не мало примеров создания образа, наделенного чертами героя и признаками героизации.

Так в сопровождении царствующих особ шествует весь XVIII век. Портрет являлся прерогативой сугубо сословной. Пожалуй, наиболее ярким проявлением стал парадный (торжественный) портрет. Именно он отвечал статусу заказчика и являлся ответом на амбиции своего персонажа. В контексте времени было принято героизировать, создавать определенную легенду персонажу. Основное внимание в таком портрете было уделено условным внешним признакам – поза, костюм, символы и атрибуты власти. Торжественность, величие портретируемого достигалось вне зависимости от его реальных заслуг и, очень часто, расходилось с действующим лицом или ничего не имело общего с правдой о своем герое, кроме портретного сходства.

В первой половине XIX века с развитием русской национальной школы в Академии художеств ситуация изменилась. Пришла плеяда художников, для которых правдоподобие в передаче самой природы без преувеличения становится основополагающим. На смену портрету в каком-то смысле «декоративному» приходит портрет «эмоциональный». Этому также способствует и расширение круга заказчиков.

Среди подобных портретов особое место занимает «Портрет Евграфа Давыдова» Ореста Кипренского. Автор ставит своей целью рассмотреть образ героя, как лицо времени, и эпоху как исторический контекст создания образа нового героя. А также ведущую роль художника в процессе передачи информации зрителю, работающей на узнавание героя по определенным признакам (критериям).

О создании самого портрета почти ничего не известно. Сохранились лишь большого размера рисунки, изображающие родственников Е. Давыдова –

Василия Денисовича Давыдова (1809, ГТГ Государственная Третьяковская галерея), Алексея Владимировича Давыдова (1809, Государственный музей им. А.С. Пушкина). Эти портреты скорее всего были выполнены на заказ и были исполнены в имении Давыдовых, в селе Аксиньино Тульской губернии.

Евграф Владимирович Давыдов, изображенный на портрете, являлся двоюродным братом поэта-партизана Дениса Давыдова, участника и героя Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Портрет гусара долгое время считался портретом Дениса Давыдова. Евграф не был так знаменит как Денис, но имел также свой внушительный послужной список. Поступив на службу в шестнадцать лет, он дослужился до чина полковника лейб-гвардии гусарского полка. Принимал участие в битве под Аустерлицем, храбро сражался, был несколько раз ранен. В 1813 году был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость». Изувеченный войной, был лишен левой ноги и правой руки, был уволен в отставку. И еще десять лет прожил в своем имении в Аксиньино. Трудно поверить, что на портрете изображен именно этот человек. Может поэтому так украсилась народная легенда, что на портрете изображен Денис Давыдов, отважный герой-партизан и яркий представитель «гусарской поэзии» войны 1812 года. «Именно в эти годы в обществе начинает складываться тот образ «гусара», который потом становится примером восхищения и подражания. Это буян и дуэлянт, храбрец, мечтатель, человек благородный и отважный до безрассудства» [1, с. 22].

Необходимо учесть тот факт, что девятнадцатое столетие определило бурное и героическое время, которое началось с наполеоновских войн и закончилось восстанием на Сенатской площади. Именно оно привнесло в литературу и искусство образы новых романтических героев, людей сильных и безудержных страстей, стремящихся к свободе. Таким людям свойственны минуты внезапных и непредсказуемых душевных порывов. Такой исключительной личностью часто становится поэт, музыкант, художник – человек одаренный талантом. В силу разных причин живущий по особым законам, противостоящий миру обыденности и находящийся в разладе с ним человек ищет возможности разумного преобразования общества. Романтизм, как художественное направление рассматривает инвариантом концепции мира и личности систему идей, в которой зло неискоренимо, как и вечная борьба с ним. Романтики особенно охотно воспринимали традиции Средневековья и христианские идеи, сосредотачивавшие внимание на внутреннем мире человека. Реальность своих переживаний небывало сильно и ярко отражали в своих работах.

Орест Кипренский явился ярким представителем русского романтизма. Именно в портрете Кипренский проявил себя талантливым последователем мастеров XVIII столетия, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Продолжая линию русских портретистов, он усиливает теплоту, выразительность и эмоциональность образа. Глядя на портрет создается иллюзия присутствия самого художника, как собеседника своему герою. Кипренский обладал необычайной восприимчивостью. «Отражение эпохи

видно в каждом мазке его кисти (...). Каждое новое впечатление переопределяет его душу» [2, с. 398].

Мужественный, пылкий воин и романтический мечтатель смотрит на нас с произведения Кипренского. Романтическое начало подчеркивается и темным фоном, и грозным пейзажем, и тревожной игрой света и тени. В то же время яркие и нарядные цветовые сочетания придают портрету парадность и ту бравурность, которые присущи образу отважного воина. В портрете романтизировано именно внутреннее, духовное благородство модели. Во всем его облике видны удаль, смелость, небрежение к опасности. Хорошо сидит на нем нарядная гусарская форма – белые чакиры и надетый «в рукава» алый ментик, который еще носили накинутым на одно плечо. Давыдова украшают гордость гусара – усы, носить которые можно было только в легкой кавалерии.

Сам художник называл свое детище: «В полный рост картина». Размер картины тоже не случаен. Художник тем самым приближает героя картины к зрителю, ставит «на равных». Таким образом происходит общение, диалог художника и зрителя, создается особый эффект соучастия. «Удовольствие читателей рождается от их тайной симпатии с автором...» – писал Карамзин; именно внутренняя симпатия, которую пробуждают люди в портретах Кипренского, ощущение взаимопонимания зрителя и художника и составляют отличительную черту работ этого русского романтика» [3, с. 95].

В семье Давыдовых до 1814 года хранился лишь карандашный эскиз картины. Само полотно Кипренский уже в 1812 году привез с собой в Петербург и не расставался с ним до конца жизни, послав из Италии в Петербург в 1836 году вместе со своим имуществом. Означает ли это, что созданный им портрет стал для него отчасти программным произведением, в котором он выразил себя и как художник исторической живописи (по образованию), и как портретист (по призванию). Портрет сразу был решен как картина, в которой представлена идея русского воинства, как надежда от избавления от угрозы порабощения Отечества «корсианским чудовищем».

Изображая молодого человека в гусарском мундире, с саблей, художник, безусловно, отдает дань историческим событиям. «Вместе с тем это портрет конкретного персонажа, хотя и ставшего олицетворением, символом целого поколения романтических героев Отечественной войны 1812 года» [4, с.12]. Ни в одном портрете той поры так ярко не запечатлен образ героя времени Аустерлица и Бородино, когда воинская доблесть, боевая слава и горячая любовь к отечеству увлекали русских людей.

Таким образом, Кипренский создает портрет героя времени, отважного, мыслящего, чувствительного, который должен воплотить пафос свободолюбия русского человека. «Чутким сердцем художника он ловил веяния времени, нужду русского общества теперь уже не в отвлеченных героических характерах, какие к примеру, пользуясь традиционными академическими приемами, он воссоздал в «Дмитрии Донском на Куликовом поле», а в их сегодняшнем, реальном, конкретном, повседневном воплощении. Повседневном не в смысле будничности, а в смысле

доступности, зримости их в близком окружении, отсутствия в их облике черт исключительности...» [5, с. 108].

Резюмируя все выше сказанное автор статьи констатирует изменения традиции написания героического образа на примере портрета Евграфа Давыдова. Художник-портретист Орест Кипренский продемонстрировал яркую самобытность русского искусства. Она была обусловлена особенностями исторических

условий начала XIX века, когда Россия вступила на путь освободительной борьбы с врагами Отечества. Подъем национального сознания, и вера в победу вселили чувство гордости и справедливости в правое дело защитников. В портрете Евграфа Давыдова Кипренский воплотил не только горение чувств конкретного персонажа, героический дух людей эпохи борьбы с Наполеоном, а создал собирательный образ воина, немеркнущий общенародный идеал.

Литература:

1. Михайлова К.В. О.А. Кипренский. Л.: Изокомбинат «Художник РСФСР», 1986. – 96 с.
2. Врангель Н.Н. Кипренский. – Старые годы, 1908, июль-сентябрь. – 398 с.
3. Ракова М.М. Развитие русского искусства первой половины XIX века. М.: Изд-во «Искусство», 1975. – 239 с.
4. Петрова Е.Н. Орест Кипренский. М.: Изд-во «Арт-родник», 2004. – 72 с.
5. Бочаров И.Н., Глушакова Ю.П. Кипренский. М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1990. – 365 с.